

SATISFACTION PROFESSIONNELLE DU MG

BISHOP, 2020, *Providing patients with direct access to musculoskeletal physiotherapy: the impact on general practice musculoskeletal workload and resource use. The STEMS-2 study.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

BISHOP,2017,

STEMS pilot trial: a pilot cluster randomised controlled trial to investigate the addition of patient direct access to physiotherapy to usual GP-led primary care for adults with musculoskeletal pain.

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

BORNHOFT, 2019, *Health effects of direct triaging to physiotherapists in primary care for patients with musculoskeletal disorders: a pragmatic randomized controlled trial.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

BORNHOFT, 2019, *More cost-effective management of patients with musculoskeletal disorders in primary care after direct triaging to physiotherapists for initial assessment compared to initial general practitioner assessment.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

BORNHOFT, 2014, *Physiotherapy in Primary Care Triage - the effects on utilization of medical services at primary health care clinics by patients and sub-groups of patients with musculoskeletal disorders: a case-control study.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

COBO, 2022, *Role of the physiotherapist in the initial management of osteoarthritis in primary care.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

DENNINGER, 2017, The Influence of Patient Choice of First Provider on Costs and Outcomes: Analysis from a Physical Therapy Patient Registry.

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

GARRITY, 2019 *Unrestricted Direct Access to Physical Therapist Services Is Associated With Lower Health Care Utilization and Costs in Patients With New-Onset Low Back Pain.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

GOODWIN, 2016, *Physiotherapy as a first point of contact in general practice: a solution to a growing problem?*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

HO, 2019, *Physiotherapist as primary assessor for patients with suspected knee osteoarthritis in primary care—a randomised controlled pragmatic study.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

HO-HENRIKSSON, 2022, *Physiotherapist or physician as primary assessor for patients with suspected knee osteoarthritis in primary care - a cost-effectiveness analysis of a pragmatic trial.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

HOLDSWORTH, 2006, *Are patients who refer themselves to physiotherapy different from those referred by GPs? Results of a national trial.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

HOLDSWORTH, 2007, *What are the costs to NHS Scotland of self-referral to physiotherapy? Results of a national trial.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

HOLLINGHURST, 2013, *A pragmatic randomised controlled trial of 'PhysioDirect' telephone assessment and advice services for patients with musculoskeletal problems: economic evaluation.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

KOOIJMAN, 2013, *Patients with shoulder syndromes in general and physiotherapy practice: an observational study.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

LUDVIGSSON, 2012, *Evaluation of physiotherapists as primary assessors of patients with musculoskeletal disorders seeking primary health care.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

MALLETT, 2014, *Is Physiotherapy Self-Referral with Telephone Triage Viable, Cost-effective and Beneficial to Musculoskeletal Outpatients in a Primary Care Setting?*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

McGILL, 2013, *Effectiveness of Physical Therapists Serving as Primary Care Musculoskeletal Providers as Compared to Family Practice Providers in a Deployed Combat Location.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

NICOLAS, 2021, Accès direct à la masso-kinésithérapie. Partie 1 : un projet-pilote au sein d'un bassin de vie francilien.

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

STYNES, 2021, *Evaluation of the First Contact Physiotherapy (FCP) model of primary care: patient characteristics and outcomes.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.

WALSH, 2024, *First contact physiotherapy: an evaluation of clinical effectiveness and costs.*

Critère de jugement « Satisfaction du MG » non évalué dans l'étude.